

ASTRONOMIYADAN TO'GARAK MASHG'ULOTLARIDA YUPITER

SAYYORASINI KUZATISH

Muslimov Sunnatilla Choriyevich

Denov tumanidagi 89 maktab o'qituvchisi

Muslimova Yulduz Choriyevna

Nizomiy nomidagi TDPU dotsent v.b.

Davlat rahbari tomonidan 2021 yilning 19 mart kuni qabul qilingan "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorda fizika fanlarini o'qitish sifatini oshirish, ta'lim jarayoniga zamonaviy o'qitish uslublarini joriy qilish, iqtidorli o'quvchilarni saralash va ularni rag'batlantirish, shuningdek, ilmiy tadqiqot va innovatsiyalarni rivojlantirish ishlariga katta e'tibor qaratildi [1]. Uzluksiz ta'lim tizimida fizika fanining ajralmas qismi bo'lgan astronomiya darslarini olib borishda kuzatuv ishlarini tashkil qilish, uni o'tkazish ham katta o'rin tutadi. Astronomiya to'garagi a'zolari, havaskor astronomlar uchun to'garak mashg'ulotlari, mustaqil kuzatish ishlarini tashkil qilishdan asosiy maqsad - ularning astronomiya faniga bo'lgan qiziqishlarini orttirish va astronomic ob'ektlarni o'rganish bo'yicha bilim- ko'nikmalarini mustahkamlashdan iborat. Yupiter Quyosh sistemasining sayyorolari ichida eng yirigi va tuzilishiga ko'ra jumboqlarga boyligi bilan astronomlar diqqatini o'ziga jalb etadi. Yupiterning o'rtacha radiusi 69911 km bo'lib, Yer radiusidan 11 marta katta. Bu ulkan sayyora Quyosh atrofida o'rtacha 778.5 mln. km masofada aylanadi. Sayyoraning Quyosh atrofidagi aylanish tezligi sekundiga 13 km bo'lib, 12 yilda bir marta aylanib chiqadi. Massasi Yer massasidan 318 marta og'ir [2]. Yupiterning 2022 yilda qarama-qarshi turishi 26 sentabrda ro'y beradi, shuning uchun sayyoraning yillik ko'rinishi shu sanadan boshlanadi. Qishda Yupiter, asta-sekin Quyoshdan burchak uzoqligini kamaytirgani holda, kechki osmonda kuzatiladi. Gazli gigant Suvchi yulduz turkumi bo'ylab harakatlanadi, 14 aprelda Baliq yulduz turkumiga

o'tadi va unda yil oxirigacha qoladi. Yupiter yil davomida (Quyosh bilan qo'shilish davri bundan mustasno, bunday hodisa 5 marta sodir bo'ladi) ko'rinadi. Qo'shilishdan keyin Yupiter ertalabki osmonga o'tadi va yilning ikkinchi yarmida tonggi nurlar fonida paydo bo'ladi. Sayyoraning gorizontdan balandligi kun sayin ortib boradi, bu teleskopik kuzatishlarning imkoniyatini oshiradi. Sayyorani ko'z bilan ham oson topish mumkin, chunki uning yorug'ligi faqat Veneranikidan past. Yupiterning ko'rinish davomiyligi kuzatish joyining kengligiga bog'liq. Kuzatish punkti qancha janubda bo'lsa, Yupiterning ko'rinish davomiyligi shuncha katta bo'ladi. Bahor va yoz Yupiterni kuzatish uchun eng yaxshi davr (hatto qisqa iyun tunlarida ham) hisoblanadi. Sayyoraning yorug'ligi, ko'rinma diametri kabi, oshadi, Quyoshdan burchak masofasi esa eng katta bo'ladi. Yupiter 28 iyul kuni turish nuqtasidan o'tadi va harakatini tislama (halqasimon) harakatga almashtiradi, shuningdek 26 sentyabrdagi qarma-qarshi nuqtasiga intiladi. Sayyoraning ko'rinma ekvatorial diametri 50" yetsa, yorug'ligi esa $-2,8^m$ qiymatga ega bo'ladi. Qarama-qarshi turish davrida sayyora tasviri teleskopda, ayniqsa uni yuqori kulminatsiya vaqtida kuzatsa, juda tiniq bo'ladi. Baliq yulduz turkumida yulduzlar fonida halqa chizgan sayyora 23 noyabrda to'g'ri harakatga o'tadi. Butun kuz davomida Yupiter amalda tun bo'yi ko'rinadi, ammo qishda ham kuzatish sharoiti yaxshi bo'ladi. Yil oxiriga borib Yupiterning ko'rinma diametri 40" gacha kamayadi, yorug'ligi esa $-2,3^m$ gacha pasayadi, shuning uchun dekabrda o'zining qarama-qarshi turishi yaqinida joylashadigan bu sayyora Marsdan keyin eng kuzatishga bop sayyora bo'lib qoladi. 12 aprel kuni Yupiter Neptunga 0,1 gradusgacha yaqinlashadi, shuning uchun kattalashtirishi katta teleskopda ikkala sayyorani ham bir ko'rish maydonida kuzatish mumkin bo'ladi. Teleskopda kuzatganda Yupiter sirtida ekvatori bo'ylab qora tasmalar va ko'plab detallarni, uning yonida esa 4 asosiy yo'ldoshlarini ko'rish mumkin. Astronomiyaga qiziquvchilar bilan kuzatuv ishlarini olib borishda Yupiter harakatining yuqorida ko'rsatilgan ma'lumotlaridan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Darsdan tashqari mustaqil kuzatish jarayonini olib borishda, shuningdek, astronomiyaga qiziquvchi o'quvchilar biror-bir astronomik hodisa bilan batafsil tanishmoqchi bo'lganda programma-planetariy yordamida hodisa tavsilotlarini aniqlashtirib olishlari mumkin bo'ladi[3]. Guide 8.0. Starry Night Backyard 3.1, Occult v4.0 dasturlaridan foydalanib tuzilgan haryillikda, 2022 yilda

sodir bo'lishi kutilayotgan ba'zi astronomik hodisalarning tavsifi keltirilgan[4]. Kalendar havaskor astronomlar kuzatishlari mumkin bo'lgan (durbin va kichik teleskoplarda) Quyosh, Oy, katta sayyoralar, kometa va asteroidlar efemeridlaridan iborat. Bundan tashqari, quyosh va oy tutilishlarining xarita-sxemalari, yulduz va sayyoralarning Oy bilan to'silishi, meteor oqimlari va shunga o'xshash ma'lumotlar berilgan. Astronomiyaga qiziquvchilar boshqa yillarda bo'ladigan hodisalar haqida Astronomik kalendar - 1901 yildan 2100 yilgacha ma'lumotlarni AstroNet [5] saytidan olish mumkin.

1-rasm. Yupiter sayyorasining 2022yildagi ko'rinma yo'li

Astronomiyaga qiziquvchi yoshlar bilan astronomiyadan kuzatuvlarni tashkil qilish va olib borish, kuzatuv natijalarini tahlil qilib va ushbu ma'lumotlar asosida ilmiy natijalarni qo'lga kiritishlari mumkin[6, 179b.], [7, 74b.]. Uzluksiz ta'lim tizimida astronomiya darslarinini olib borishda nazariy va amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilish ta'lim jarayoniga sifatli o'qitish uslublarini joriy qilishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, iqtidorli o'quvchilarni saralash va ularni ilmiy izlanishlarga yo'naltirib, ilmiy tadqiqot ishlariga katta e'tibor qaratishni talab etmoqda[8, 178]. Ushbu maqolada yil davomida Mars sayyorasini qanday kuzatish va kuzatuv jarayonida nimalarga e'tibor qaratish kerakligi ko'rsatib o'tildi.

Yuqorida yil davomida Yupiter sayyorasini qanday kuzatish va kuzatuv jarayonida nimalarga e'tibor qaratish kerakligi ko'rsatib o'tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet manbalari

1. "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarori (PQ-5032-son, 19.03.2021 y.)
2. M. Mamadazimov. "Umumiy astronomiya", T., Yangi asr avlodi, 2008 y
3. <http://www.projectpluto.com>
4. <http://www.calsky.com/>
5. <http://www.astronet.ru/db/msg/1374768>
6. К. Хуснутдинова, Ю. Муслимова. "Поиск кратных и рассеянных звездных скоплений на близких расстояниях" Молодой исследователь: вызовы и перспективы, Москва 31 (178), 26-27, 2020
7. М. S. Абраева, Р.У. Халилова, Ю.Ч. Муслимова. Анализ двойных рассеянных звездных скоплений из разных каталогов вероятно двойных РЗС. "Colloquium-journal", № 22 (74),17-19, 2020
8. Astronomiya kursini o'qitishda internet texnologiyalardan foydalanish Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 2(178). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/178>